

HAMBATAN DALAM PENERAPAN TEKNIK EVALUASI NON TES DI SDN PINANG 5 TANGERANG

Ina Magdalena¹, Dias Julianti Agustin^{1,*}, Khairunnisa¹

¹Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang

^{*}juliantidias@gmail.com

ABSTRAK

The activity learns and teaching in the school, of course, involve evaluation activity, this activity does for measure how far student understands and know the learning done, until the teacher and school component finds out deficiency the learn system. Evaluation divided into 2 types, that is the test and the non-test. The test usually uses in school as the test, and non-test in the 2013 curriculum do to measure student attitude, through observation, questionnaire, and any more. Of course, there is the resistance in evaluation non-test, like teacher unpreparedness to do and make non-test instruments although students do not understand how to do this scoring. So we do this research to see how far the application of this evaluation in the school.

Keywords: *Evaluation, Non-test, Elementary School*

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah tentunya kita perlu mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah diberikan oleh guru. Untuk itu dilakukanlah evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini bertujuan sebagai patokan atau hasil yang telah dicapai siswa sesudah pembelajaran dilaksanakan, sehingga guru dapat memperbaiki cara pengajaran, metode atau media yang harus digunakan dalam pembelajaran. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan yang terdapat dalam penggunaan teknik evaluasi non tes. Dikarenakan dalam penerapannya

kebanyakan teknik ini hanya dilakukan untuk evaluasi sikap dan nilai saja (penilaian otentik).

Evaluasi siswa dilakukan dalam pengetahuan, keterampilan maupun motoriknya. Guru berperan penting dalam membuat instrumen dalam evaluasi tentunya harus sesuai dengan materi yang dipelajari, jangan sampai evaluasi yang dilakukan tidak selaras dengan pembelajaran yang telah diberikan. Arifin (2013) mengemukakan bahwa pada hakikatnya evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan.

Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh Stufflebeam dan Shinkfield mendeskripsikan definisi operasional evaluasi sebagai berikut "*evaluation is the proses of delineating, obtaining, reporting, and applying descriptive and judgemental information about some object's merit, worth, significance, and probity in order to guide decision making, support accountability, disseminate effect practices, and increase understanding off the involved phenomena*". Yang di mana artinya adalah evaluasi adalah proses merencanakan, memperoleh, melaporkan, dan menggunakan informasi deskriptif dan penilaian tentang manfaat, nilai, signifikansi, dan kebenaran suatu objek dalam rangka memandu pengambilan keputusan, akuntabilitas, dukungan, menyebarkan praktik-praktik yang elektif dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang terlibat. Definisi operasional ini menggambarkan proses evaluasi yang kompleks untuk membantu pengambilan keputusan, mendukung akuntabilitas, mendesiminasikan praktik yang elektif serta meningkatkan pengertian tentang fenomena. Secara umum tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas, sistem pembelajaran yang dimaksud, meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri.

Jenis evaluasi dibagi menjadi 2, yaitu tes dan non tes. Teknik non tes adalah cara mengumpulkan kemajuan pembelajaran dengan cara selain tes. Bentuk-bentuk teknik non tes adalah observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal, angket, dan skala. Dalam kegiatan menilai, digunakan sejumlah instrumen/alat penilaian yang disesuaikan dengan teknik yang dipakai dalam menilai. Teknik tes adalah sistem penilaian dengan memberikan soal-soal tertentu, misalnya ulangan harian, ujian kenaikan kelas, dan ujian nasional.

Instrumen non tes digunakan untuk melakukan pengukuran hasil belajar aspek psikomotorik, sikap, atau nilai. Juga bisa digunakan untuk menilai minat, bakat, motivasi dan lain-lain. Dengan teknik non tes maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa

“menguji” peserta didik, melainkan dengan lima cara yang dikemukakan oleh Daryanto (2010), yaitu *pertama*, pengamatan secara sistematis (*observation*). Pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis, observasi banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.

Kedua, skala sikap dan skala rentang (*rating scale*). Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan, segala sesuatu dapat diukur dengan skala. Dalam menilai siswa terdiri dari 2 skala, yaitu skala sikap dan skala rentang, untuk skala rentang menggunakan angka 1–4. *Ketiga*, melakukan wawancara (*interview*). Wawancara adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. *Keempat*, menyebarkan angket (*quisionare*). Kuisisioner juga dapat disebut dengan angket, pada dasarnya angket adalah sekumpulan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh objek yang akan diukur atau responden. Data yang dapat diketahui bisa berupa data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap dan lain sebagainya. *Kelima*, daftar cocok (*check list*) yang merupakan deretan pertanyaan, di mana responden yang dievaluasi hanya perlu membubuhkan tanda cocok (ceklis) di tempat yang sudah disediakan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada guru SDN Pinang 5 Tangerang, di mana dilaksanakan tanggal 29 April 2020 via telephone. Kemudian data akan diolah melalui metode pendekatan kualitatif dengan metode deskripsi, di mana metode ini memusatkan perhatian kepada masalah aktual yang sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung, dalam hal ini peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap hal tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis hambatan penilaian non tes yang terdapat di SDN Pinang 5 Tangerang, sebagaimana penilaian non tes dilaksanakan pastinya terdapat hambatan atau kesulitan dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan wawancara kepada salah seorang guru SDN Pinang 5 Tangerang, dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan maka peneliti mendapatkan informasi terkait teknik non tes ini. Wawancara dilakukan

terkait tema seputar penilaian non tes serta hambatan apa saja yang ditemui di sekolah dalam penerapan teknik non tes tersebut.

Hasil yang didapatkan adalah evaluasi non tes kurang diminati oleh guru maupun siswa, dikarenakan umumnya hanya berpatokan pada hasil ujian saja, sehingga teknik non tes tidak diperlukan lagi untuk mengambil nilai siswa terkecuali untuk memperoleh nilai sikap. Dalam penilaian sikap dilakukan melalui teknik ceklis, sehingga di sekolah guru hanya tinggal memberikan ceklis saja pada kolom yang telah tersedia sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, juga dilakukan observasi untuk melihat keaktifan siswa selama melakukan kegiatan belajar di sekolah.

Teknik non tes sebenarnya sangat umum digunakan dalam penilaian terlebih dalam Kurikulum 2013 ini, dikarenakan dalam penerapannya terdapat penilaian untuk sikap dan nilai atau afektif di mana untuk menilai lebih mudah dilakukan dengan teknik non tes, yang bisa mempercepat proses penilaian, biasanya dilakukan dengan metode observasi atau pengamatan secara langsung oleh guru, sehingga seluruh siswa mendapatkan nilai mereka. Terdapat banyak faktor yang menghambat guru melakukan teknik evaluasi non tes, seperti guru yang kurang terampil, siswa yang kurang paham terhadap penerapan teknik non tes, kurangnya waktu dalam mempersiapkan instrumen non tes serta tersedianya tes (ujian) sehingga non tes tidak diperlukan lagi. Keterampilan guru dalam membuat dan merancang instrumen non tes sangat di perlukan, dalam hal ini, guru seharusnya bisa atau mampu dalam membuat instrumen non tes. Terlebih kebanyakan guru hanya menggunakan tes sebagai evaluasi, dan terpatok dengan teknik tes tersebut, guru berpikir bahwa sudah ada tes yang dilaksanakan sekolah maupun tes-tes yang dilaksanakan oleh guru, sehingga tidak diperlukan lagi non tes dalam mengambil nilai siswa.

Kurangnya waktu dalam menyusun instrumen non tes, seperti kita ketahui untuk non tes memiliki banyak poin yang dinilai di dalamnya tergantung penilaian kita akan menuju kemana. Dalam hal ini guru pun memiliki keterbatasan waktu dalam pembuatan instrumen non tes di samping mereka juga harus membuat soal untuk teknik tes, seperti untuk ulangan harian maupun ulangan semester maupun kenaikan kelas. Keterbatasan waktu tersebut membuat guru enggan untuk membuat soal non tes dikarenakan mereka berpikir tes sudah memenuhi nilai individu masing-masing.

Meskipun jarang guru yang menggunakan teknik non tes ini, dalam Kurikulum 2013 teknik non tes umumnya digunakan dalam penilaian sikap dan nilai yang dimiliki siswa. Guru biasanya menggunakan teknik observasi, yang dipersiapkan adalah lembar observasi yang berisi poin-poin yang akan

dinilai oleh guru. Teknik ini dianggap paling mudah dilakukan karena guru hanya akan memperhatikan siswa (mengobservasi) untuk mendapatkan nilai sikap siswa. Selanjutnya terdapat juga keadaan di mana siswa tidak paham terhadap penilaian yang diberikan oleh guru, misalnya dalam penilaian membaca guru melakukan teknik observasi dengan lembar observasi yang berisi poin-poin yang sudah disiapkan, siswa tidak dijelaskan terlebih dahulu sehingga siswa kurang paham dengan penilaian dan apa saja yang dinilai.

Seperti yang terjabarkan di atas maka tentunya kita harus meminimalisir kemungkinan terjadinya faktor-faktor tadi, langkah yang sekiranya dapat dilakukan, yaitu *pertama*, mempersiapkan instrumen non tes. Sebelum melakukan penilaian non tes, disarankan untuk membuat instrumen terlebih dahulu, guru harus mengetahui jenis tes atau evaluasi yang akan dilakukan oleh dirinya di kelas, sehingga bisa mempersiapkan jenis tes yang akan digunakan. *Kedua*, memilih jenis tes. Dalam pemilihan jenis tes ini, non tes memiliki banyak jenisnya, diharapkan guru memilih tes yang dapat memudahkan untuk mengambil nilai, dan tidak menyulitkan siswa.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan maka kami dapat simpulkan bahwa kegiatan penilaian dengan teknik non tes umum digunakan di sekolah dalam penilaian sikap dan nilai di mana tercantum dalam Kurikulum 2013. Dalam penerapannya terdapat beberapa faktor yang menghambat dilakukannya penilaian dengan teknik non tes ini. Di antaranya, guru yang kurang terampil, persiapan instrumen yang memerlukan waktu yang lumayan lama, serta juga siswa yang kurang paham dengan prosedur penilaian non tes tersebut, sehingga penilaian ini tidak berjalan dengan baik. Untuk menangani faktor yang menghambat, guru harus dibekali kemampuan untuk membuat instrumen non tes begitu juga siswa yang memahami bagaimana cara kerja penilaian non tes ini, sehingga meminimalisir hambatan yang kemungkinan akan terjadi.

REFERENSI

- Asrul, A., Rusydi, A., & Rosnita, R. (2015). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Cipta Pustaka. Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/928/1/Buku%20Evaluasi%20pembelajaran.pdf>
- Atwi, S. M. (2014). *Desain Instruksional Modern*. Jakarta: Erlangga.

- Bisri, H., & Ichsan, M. (2015). Penilaian Otentik dengan Teknik Nontes di Sekolah Dasar. *Jurnal Sosial Humaniora*, 6(2), 81–93. <http://dx.doi.org/10.30997/jsh.v6i2.503>
- Hidayat, T., & Asyafah, A. (2019). Konsep Dasar Evaluasi dan Implikasinya dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 159–181. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v10i1.3729>
- Miller, M. D., Linn, R. L., & Gronlund, N. E. (2009). *Measurement and Assessment in Teaching* (9th ed.). Upper Saddle River, N.J.: Merrill/Pearson.
- Pujiastuti, P., Kawuryan, S. P., & Ambarwati, U. (2017). Evaluasi Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan*, 1(2), 187–199. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/jk/article/download/13035/pdf>
- Rusilowati, A. (2013). *Pengembangan Instrumen Nontes*. Retrieved from <https://www.academia.edu/download/50996946/7-6-2-PB.pdf>
- Sundayana, W. (2017). *Telaah Kurikulum & Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: Erlangga.